

Ateliê Docente: Proposta de Ambiência na Formação de Professores de Química

Cintia Aliny Silva de Souza

Universidade Federal do Pará / Secretaria de Educação do Estado do Pará
ss.quimik@hotmail.com

France Fraiha-Martins

Universidade Federal do Pará
francefraiha@ufpa.br

INTRODUÇÃO

Olhando para o meu percurso de formação e prática docente, busco, junto com minha coautora, respostas para a questão principal de minha investigação enquanto mestranda: “Em que termos ocorre a aprendizagem da docência por meio do intercâmbio de experiências entre formador-professor-licenciando estabelecido em uma ambiência de formação docente em química?”.

Oriunda do Curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal do Pará e egressa do Programa de Pós-Graduação na modalidade do Mestrado Profissional em Docência em Educação em Ciências e Matemáticas da mesma universidade, desafio-me em minha dissertação, como objetivo principal, a propor um modelo de formação através deste Produto Educacional voltado para a aprendizagem da docência química condizente com o contexto descrito em minha pesquisa de mestrado, mas que pode ser desenvolvido em qualquer contexto formativo, desde que se estabeleça a tríade entre o formador, o professor e o licenciando dentro da perspectiva de alteridade e diálogo horizontal entre eles. Inspirada na importância dessas interações triádicas para a formação inicial (Zanon, 2003) e continuada de professores de química, e por experimentar e vivenciar um contexto formativo no Programa Residência Pedagógica (PRP), é que passo a acreditar que essa integração e interlocução são viáveis e possíveis, pois todos os participantes dessa tríade formativa são tocados por seus pares através da troca de saberes, experiências e histórias de vida e formação (Josso, 2010) para a construção ou reelaboração de novas práticas de ensino ou de modelos formativos para a docência em química tendo a reflexão (Schön, 2000) como ponto de partida para a tomada de consciência dentro do contexto formativo que favoreça esse desenvolvimento de forma autônoma, responsável e crítica.

O Produto Educacional tem como título “Ateliê Docente: Proposta de ambiência na Formação de Professores de química” onde acreditamos numa proposta reflexiva e crítica diferentemente do paradigma de formação que privilegia o modelo “3+1” com característica bacharelesca de racionalidade técnica e positivista.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Assumindo que não é possível aprender a profissão docente sem a presença, o apoio e a colaboração de outros professores (Nóvoa, 2019), passo a considerar que, para o enfrentamento das questões problemáticas reais do ensino de química, num tempo de rápidas mudanças, é necessário desenvolver as atividades profissionais em equipe interagindo com o demais colegas, trocando experiências, compartilhando materiais e em processos de reflexão crítica sobre a prática docente em química, seja no contexto universitário, escolar ou em qualquer

outro espaço formativo, visando à melhoria do processo de ensino e aprendizagem dos conhecimentos químicos assim como da docência em química.

A proposta colaborativa imbricada a um novo ambiente formativo está relacionada com a ideia de uma ambiência docente no sentido de que ocorra o desenvolvimento da profissão no âmbito da aprendizagem da docência aqui apresentada e que ela propicie o sentimento de pertença e participação, trabalhando com autonomia pedagógica as especificidades da área do conhecimento químico, proporcionando amadurecimento profissional docente, tomando consciência de seu inacabamento (Pimenta, 1996). Essa consciência se adquire através do intercâmbio de experiências que permite um ciclo formativo próprio e permanente, pois este PE defende um ciclo formativo onde se pretende não distinguir os momentos de formação como inicial, continuada ou contínua, mas sim como fases de desenvolvimento profissional docente (Imbernón, 2011), uma formação permanente ressignificando cada etapa do processo formativo cíclico, onde esse cíclico se refere à continuidade de um ciclo e não a um processo fechado, linear e engessado a novas propostas de formação de acordo com o contexto que o mesmo for estabelecido.

METODOLOGIA

Escolheu-se o contexto formativo numa proposta colaborativa como direcionamento a partir da categoria que emergiu da Análise Textual Discursiva - ATD (Moraes & Galiazzi, 2011) por meio da Pesquisa Narrativa (Clandinin & Connelly, 2011) desenvolvidas em minha dissertação, o que nos permitiu dar voz aos personagens da tríade do que eu aprendi, como aprendi e o quesugiro a partir do que e como aprendi a respeito da aprendizagem da docência em química na ambiência do contexto formativo para chegarmos a proposta de formação deste PE. Assim se favorece o protagonismo docente e a (re)construção do conhecimento profissional e específico sem engessar, domesticar e imobilizar os sujeitos envolvidos no processo formativo tolindo sua capacidade intelectual desconsiderando o saber profissional dos professores (Tardif, 2002).

Este PE compreende a tipologia de um *Curso de Formação Profissional* (Brasil, 2022) que se materializa, através da interação pertinente aos procedimentos de trabalho do grupo que forma a tríade formativa apresentando um caráter inovador em dizer como fazer, pois é sabido que a maioria dos trabalhos já publicados sobre o tema mostra a necessidade de estudo e pesquisas como o nosso, porém não se diz o como deve colocar tal proposta na prática, ficando apenas no campo teórico.

Para a elaboração deste PE, em minha dissertação, utilizei como *corpus* de pesquisa os diários de bordos e relatórios referentes ao contexto formativo do PRP de dois Licenciandos, entrevista semiestruturada aos dois Formadores e a uma Professora, e meu memorial de formação quanto Professora e pesquisadora.

A proposta da ambiência formativa a ser desenvolvida por este PE e que seja desenvolvida por meio da elaboração de um percurso através de um objeto de conhecimento químico (Terموquímica) e deve ser constituída por dois grandes momentos imbricados. O primeiro momento corresponde ao planejamento, entre os participantes, dos processos de formação para a docência que emergem do contexto. Já o segundo momento corresponde ao pôr em prática a proposta formativa planejada no primeiro momento, considerando o intercâmbio de experiências entre a tríade e as díades. Por se caracterizar um processo formativo cíclico, no sentido de não ser linear, uniforme e previsível, tais momentos podem acontecer a qualquer momento dentro das etapas de desenvolvimento desta proposta de formação docente de

química como demonstrado na imagem 01 abaixo.

Imagem 01 – Percurso da ambiência. Fonte: Autoras, 2023.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A fim de encontrar respostas e propor soluções para as problematizações, junto com meus pares, pude compreender em quais termos ocorre à aprendizagem da docência por meio do intercâmbio de experiência quando a tríade de formação é estabelecida entre formador-professor-licenciando em uma ambiência de formação docente em química. Ao alcançar a categoria de análise através da ATD, considero as nuances do processo formativo do qual sou parte, propondo assim uma proposta de ambiência de formação de professores de química que corresponde ao Produto Educacional desta pesquisa.

Somos cientes que a mesma vivência não gera experiência significativa e sentido ao mesmo tempo e de forma igualitária em todos os participantes do contexto formativo. Cada um tem o seu tempo e espaço intelectual para concatenar cada momento e refletir suas aprendizagens relativas à docência mesmo que ocorra numa perspectiva colaborativa e aos pares. Mas, tal movimento e contexto de formação, proporciona a inicialização do (re)construir o aprender para ensinar, refazer o caminho trilhado até aqui através da reflexão crítica individual e coletiva proporcionando um novo caminho, descobrindo erros e acertos, para o aprimoramento da prática e formação de professores. Além de quebrar diferentes tipos de resistências inculcadas pela formação mecanicista, positivista e técnica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Temos ainda muito a explorar nessa difícil e imensa jornada para encontrar um caminho que nos leve à formação de professores de química. E sou ciente de que não existe um único caminho para se desvelar tal processo, e, qualquer que seja o escolhido de acordo com o contexto de formação, é fundamental que os participantes se percebam como construtor de um conhecimento profissional, como alguém que evidencia uma realidade antes encoberta.

Traduzir em alguns parágrafos finais tudo o que desenvolvemos neste trabalho, torna-se um desafio à medida que os momentos vivenciados tendem a ser influenciadas pelo contexto e momento formativo. A ambiência constitui uma proposta formativa que pode e deve ser executada em qualquer contexto formativo para não ficarmos presos e dependentes de disciplinas acadêmicas, programas formativos ou política pública voltada para a área de incentivo a formação docente.

Concluo afirmando que há uma necessidade urgente de formação de professores pesquisadores de suas próprias práticas, colaborativos, reflexivos e autônomos frente ao processo de ensino e aprendizagem para os tempos atuais, com autonomia sobre o fazer docente, resolvendo as mais complexas atividades e situações. Assim como acredito que as aprendizagens em contexto parecem ser território propício para a formação docente para os professores que não veem sentido na docência apenas na sua prática profissional cotidiana, mas também como uma finalidade sociocultural.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Brasil. (2022). *Ficha de Avaliação – Programas Acadêmicos e Profissionais*. Brasília, DF. Disponível em: <https://www.gov.br/capes/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/avaliacao/sobre-a-avaliacao/areas-avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao/colégio-de-ciencias-exatas-tecnologicas-e-multidisciplinar/multidisciplinar/ensino>. Acesso em: 10 ago. 2022
- Clandinin, D. J.; Connelly, F. M. (2011) *Pesquisa narrativa: experiência e história em pesquisa qualitativa*. Trad.: Grupo de Pesquisa Narrativa e Educação de Professores. ILEEI/UFU. Uberlândia: EDUFU.
- Imbérnon, F. (2011) *Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a incerteza*. 9. ed. São Paulo: Cortez.
- Josso, M.C. (2010) *Experiências de Vida e Formação*. Natal: EDUFRN; São Paulo: Paulus. Moraes, R; Galiazzi, M. C. (2011) *Análise Textual Discursiva*. Ijuí: Editora Unijuí.
- Nóvoa, A. (2019) *Os Professores e a sua Formação num Tempo de Metamorfose da Escola. Educação & Realidade* [online]. 2019, v. 44, n. 3 e84910. Epub 12 Set 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/edreal/a/DfM3JL685vPJryp4BSqyPZt/?lang=pt#>. Acesso em: 19 mar. 2022
- Pimenta, S. G. (1996). *Formação de professores - Saberes da docência e identidade do professor*. Revista da Faculdade de Educação. São Paulo, v. 22, n. 2, p. 72- 89. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rfe/article/view/33579/36317> Acesso em: 15 out. 2022.
- Schön, D. A. (2000) *Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a aprendizagem*. Porto Alegre: Artmed.
- Zanon, L. B. (2003) *Interações de licenciandos, formadores e professores na elaboração conceitual de prática docente: módulos triádicos na licenciatura de Química*. Tese de doutorado. Universidade Metodista de Piracicaba, Piracicaba.

